

Estimación de la demanda insatisfecha de cajas de herramientas, Manabi.

Estimated unmet demand for toolboxes, Manabi

Viviana Estefania Faubla Sabando

Estudiante del ISTP, Docente, Quito, Ecuador, v.sabando@tecnologicopacifico.edu.ec

Ivan Cevallos PInargote

Ing. en Gestión Empresarial, Msc., UMET, Docente, Quito, Ecuador, rectorado@tecnologicopacifico.edu.ec

Diego Vallejo

Mg. en Gestión Empresarial, Msc., ISTP, Docente, Quito, Ecuador, d.vallejo@tecnologicopacifico.edu.ec

Resumen

En el campo de la construcción, es muy común ver una diversidad de herramientas usados por ingenieros civiles, arquitectos y albañiles. Objetivo General: Estimar la demanda insatisfecha de cajas de herramientas, Manabi. Enfoque cuantitativo, método deductivo, instrumento la encuesta, e investigación documental. Resultados: los valores negativos confirman que la demanda es superior a la oferta. Para el año 2024 se establece un déficit de 2.131 cajas de herramientas

Palabras clave: demanda; insatisfecha, herramientas.

Abstract

In the construction field, it is very common to see a variety of tools used by civil engineers, architects, and bricklayers. General Objective: To estimate the unmet demand for toolboxes in Manabi. A quantitative approach, deductive method, survey instrument, and documentary research were used. Results: Negative values confirm that demand exceeds supply. A deficit of 2,131 toolboxes is projected for 2024.

Keywords: demand; unmet, tools.

1. INTRODUCCIÓN

En el campo de la construcción, es muy común ver una diversidad de herramientas usados por ingenieros civiles, arquitectos y albañiles. De ahí nace la idea de realizar un plan de negocios orientado a una empresa comercializadora de cajas de herramientas en el cantón Calceta en la provincia de Manabí

2. OBJETIVOS

Objetivo General:

Estimar la demanda insatisfecha de cajas de herramientas, Manabí.

3. METODOLOGÍA

Enfoque cuantitativo, método deductivo, instrumento la encuesta, e investigación documental.

Enfoque Metodológico

Para estimar la demanda insatisfecha de cajas de herramientas en la provincia de Manabí, se adoptará un enfoque cuantitativo basado en la recopilación y análisis de datos de oferta y demanda. Este estudio se apoyará en fuentes primarias y secundarias para obtener información relevante.

Población y Muestra

La población de estudio incluirá talleres mecánicos, carpinterías, empresas constructoras y usuarios particulares en Manabí que utilizan cajas de herramientas. La muestra se determinará mediante un muestreo estratificado, considerando la segmentación por tipo de usuario y ubicación geográfica.

Encuesta de Plan de negocio

Encuesta

Soy alumno(a) del Instituto Superior Tecnológico “El Pacífico”, y me encuentro realizando un Plan de Negocio sobre Cajas de herramientas para el hogar en Calceta. Para poder desarrollar un estudio de mercado, requiero realizar esta encuesta, para lo cual le solicito comedidamente, me colabore contestando las siguientes preguntas. De antemano le expreso mi agradecimiento.

SEXO _____ EDAD _____

1.- Utiliza herramientas básicas en su hogar

SÍ NO

2.- ¿Con que frecuencia utiliza herramientas en su hogar?

Diariamente

Semanalmente

Mensualmente

Ocasionalmente

3.- ¿Cree usted que es conveniente que las herramientas se encuentren en una caja?

SÍ NO

4.- ¿Qué tipo de herramientas utiliza con mayor frecuencia?

Eléctrica

Manual

Jardinería

Otras

5.- ¿Qué características considero más importante al elegir una caja de herramientas?

Tamaño

Organización Interna

Durabilidad

Diseño atractivo

Otros

6.- ¿Estaría interesado en una caja de herramientas para el hogar que contenga herramientas básicas utilizadas comúnmente?

SI NO

7. ¿Dónde compraría una caja de herramientas y accesorios?

Ferreterías Locales

Grandes tiendas de construcción

Tiendas en línea (Internet)

8 ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una caja de herramientas que contenga playo, pinzas alicate, juego de destornilladores, llaves, boca corona, taladro, linterna, probador, entre otros?

4. RESULTADOS

\$60 \$70 \$80 \$90

Resultados de encuestas de cajas de herramientas				
Ciudad:	Calceta		Fecha:	01/07/2023
	Muestra:	72		Responsable
				Viviana Faubla

Pregunta extra Sexo

Tabla 1 - Sexo

Respuestas	Frecuencia	Porcentaje
Masculino	53	74%
Femenino	19	26%
total	72	100%

Fuente: investigación directa
 Elaborado por: Viviana Faubla

Ilustración 1 Sexo

Fuente: investigación directa
 Elaborado por: Viviana Faubla

Análisis

De las 72 encuestas realizadas, en la ciudad de Calceta, 53 (74%) son hombres y el resto, es decir 19 (26%) son mujeres

Pregunta extra Edad

Tabla 2- Edad

Respuestas	Frecuencia	Porcentaje
entre 18 a 30	16	22.22%
entre 31 y 50	34	47.22%
Entre 51 a 65 años	17	23.61%
Más de 65 años	5	6.94%
Total	72	100%

Fuente: investigación directa
 Elaborado por: Viviana Faubla

Ilustración 2 - Edad

Fuente: investigación directa
 Elaborado por: Viviana Faubla

Análisis

La gran mayoría de los encuestados tiene entre 31 y 50 años lo que equivale al 47% Mientras que los mayores de 65 años apenas fueron el 6,9% que equivalen a 5 personas

Pregunta 3: Utiliza herramientas básicas en su hogar

Tabla 3 - Utiliza herramientas básicas en su hogar

Respuestas	Frecuencia	Porcentaje
SÍ	55	76.39%

NO	17	23.61%
Total	72	100%

Fuente: investigación directa
 Elaborado por: Viviana Faubla

Ilustración 3 - Utiliza herramientas básicas en su hogar

Fuente: investigación directa
 Elaborado por: Viviana Faubla

Análisis

Se ratifica, que de los 72 encuestados, 55 personas utilizan herramientas en el hogar. Esto corresponde al 76% de la muestra.

Pregunta 4: ¿Con que frecuencia utiliza herramientas en su hogar?

Tabla 4 ¿Con que frecuencia utiliza herramientas en su hogar?

Respuestas	Frecuencia	Porcentaje
Diariamente	4	7%
Semanalmente	23	42%
Mensualmente	15	27%
Ocasionalmente	13	24%
Total	55	100%

Fuente: investigación directa
 Elaborado por: Viviana Faubla

Ilustración 4 ¿Con que frecuencia utiliza herramientas en su hogar?

Fuente: investigación directa
 Elaborado por: Viviana Faubla

Análisis

La mayoría de los encuestados, 23 de las 55 personas de la muestra, mencionaron que utilizan en el hogar semanalmente; lo que equivale al 42% del total.

Pregunta 5. ¿cree usted que es conveniente que las herramientas se encuentren en una maleta, mochila o caja?

Tabla 5 - ¿Cree Usted Que Es Conveniente Que Las Herramientas se encuentren en una aleta, mochila o caja?

Respuestas	Frecuencia	Porcentaje
si	45	81.82%
no	10	18.18%
Total	55	100%

Fuente: investigación directa
 Elaborado por: Viviana Faubla

Ilustración 5 ¿Cree usted que es conveniente que las herramientas se encuentren en una maleta, mochila o caja?

Fuente: investigación directa
Elaborado por: Viviana Faubla

Análisis

El 82% de los encuestados opinan que las herramientas deben ir en una maleta, mochila o caja.

Pregunta 6 - ¿Qué tipo de herramientas utiliza con mayor frecuencia?

Tabla 6 ¿Qué tipo de herramientas utiliza con mayor frecuencia?

Respuestas	Frecuencia	Porcentaje
Eléctrica	12	21.82%
Jardinería	14	25.45%
Manual	25	45.45%
Otra	4	7.27%
Total	55	100%

Fuente: investigación directa
Elaborado por: Viviana Faubla

Ilustración 6 ¿Qué tipo de herramientas utiliza con mayor frecuencia?

Fuente: investigación directa
Elaborado por: Viviana Faubla

Análisis

El 45% de las personas que respondieron la encuesta, expresaron que utilizan herramientas manuales, en sus hogares; y un 26% utilizan herramientas de jardinería.

Pregunta 7 - Qué Características Considera Más Importante Al Elegir Una Maleta, Mochila O Caja De Herramientas

Tabla 7 ¿Qué características considera más importante al elegir una maleta, mochila o caja de herramientas

Respuestas	Frecuencia	Porcentaje
Diseño Atractivo	8	15%
Durabilidad	18	33%
Organización Interna	12	22%
Tamaño	15	27%
Otros	2	4%
Total	55	100%

Fuente: investigación directa
Elaborado por: Viviana Faubla

Ilustración 7 ¿Qué características considera más importante al elegir una maleta, mochila o caja de herramientas

Fuente: investigación directa
Elaborado por: Viviana Faubla

Análisis

El 33% considera a la durabilidad de la maleta o caja como el elemento más importante al elegir una de ellas. Un 27% dijo que era importante, el tamaño.

Pregunta 8 - ¿Estaría interesado En Una Caja De Herramientas Para El Hogar Que Contenga Herramientas Básicas Utilizadas Comúnmente?

Tabla 8 ¿Estaría interesado en una aja De Herramientas Para El Hogar Que Contenga Herramientas Básicas Utilizadas Comúnmente?

Respuestas	Frecuencia	Porcentaje
SI	47	85.45%
NO	8	14.55%
Total	55	100%

Fuente: investigación directa
Elaborado por: Viviana Faubla

Ilustración 8 ¿Estaría interesado En Una Caja De Herramientas Para El Hogar Que Contenga Herramientas Básicas Utilizadas Comúnmente?

Fuente: investigación directa
Elaborado por: Viviana Faubla

Análisis

Se evidencia que 9 de cada 10 encuestados sí considera que la caja ya traiga herramientas incluidas.

Pregunta 9-¿Dónde compraría una caja de herramientas y accesorios?

Tabla 9 ¿Dónde compraría una caja de herramientas y accesorios?

Respuestas	Frecuencia	Porcentaje
Ferreterías Locales	25	45%
Grandes tiendas de construcción	17	31%
Tiendas en línea (Internet)	13	24%
Total	55	100

Fuente: investigación directa
Elaborado por: Viviana Faubla

Ilustración 9 ¿Dónde compraría una caja de herramientas y accesorios?

Fuente: investigación directa
Elaborado por: Viviana Faubla

Análisis

El 44% de los encuestados compraría las cajas de herramientas en ferreterías locales, no se debe despreciar, que, un cuarto de ellos compraría por internet.

Pregunta 10: ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una caja de herramientas que contenga playo, pinzas alicate, juego de destornilladores, llaves, boca corona, taladro, linterna, probador, entre otros?

Tabla 10 ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una caja de herramientas que contenga playo, pinzas alicate, juego de destornilladores, llaves, boca corona, taladro, linterna, probador, entre otros?

Respuestas	Frecuencia	Porcentaje
\$60	27	49.09%
\$70	10	18.18%
\$80	12	21.82%
\$90	6	10.91%
Total	55	100%

Fuente: investigación directa
Elaborado por: Viviana Faubla

Ilustración 10 ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una caja de herramientas que contenga playo, pinzas alicate, juego de destornilladores, llaves, boca corona, taladro, linterna, probador, entre otros?

Fuente: investigación directa
Elaborado por: Viviana Faubla

Análisis

1 de cada 2 encuestados estaría dispuesto a pagar por una caja de herramientas que contenga playo, pinzas alicate, juego de destornilladores, llaves, boca corona, taladro, linterna, probador, entre otros alrededor de \$60 dólares.

2.6 Estudio de Mercado

Los estudios de mercado son un proceso sistemático de recopilar, analizar y comunicar información sobre un mercado específico. Utilizados para ayudar a las empresas a tomar decisiones informadas sobre sus productos, servicios y estrategias de marketing (Mullins y otros, 2014).

2.6.1 Oferta actual

Disponibilidad actual de productos, servicios, empleos u oportunidades en el mercado en un momento específico (Stanton y otros, 2007). Mediante una investigación directa a ferreterías y almacenes de productos chinos de la localidad, se puede estimar que la oferta de cajas o maletas de herramientas, que se venden como unidades de herramientas o como un kit completo, es la que se coloca en el siguiente cuadro:

Tabla 11 Oferta de maletas o cajas de herramientas (2023)

Oferta	Cajas de herramientas	Año 2023
Oferente	Cantidad	Porcentaje
Ferretería El Colorado	120	17,91%
Ferretería Peñarrieta	145	21,64%
Ferretería Carolina	115	17,16%
Almacenes Chinos	210	31,34%
Otros locales	80	11,94%
Total	670	100%

Fuente: investigación directa
 Elaborado por: Viviana Faubla

Ilustración 11 Oferta De Maletas o Cajas De Herramientas

Fuente: investigación directa
 Elaboración: Viviana Faubla

La demanda insatisfecha ocurre cuando la oferta en el mercado no es suficiente para atender completamente la demanda de los consumidores (Monferrer, 2019). Para determinar, el posible déficit de mercado o demanda insatisfecha, se realiza un balance de la oferta futura frente a la demanda proyectada, los valores negativos confirman que la demanda es superior

a la oferta. Para el año 2024 se establece un déficit de 2.131 cajas de herramientas. Ver el siguiente cuadro:

Tabla 12 Balance de Oferta Aumentada

Años	Oferta futura	Demanda proyectada	Deficit
2024	693	2824	-2131
2025	718	2870	-2152
2026	743	2916	-2173
2027	769	2962	-2193
2028	796	3010	-2214

Fuente: investigación directa
 Elaboración: Viviana Faubla

Ilustración 12 Gráfico de Balance de Oferta Aumentada

Fuente: investigación directa
 Elaboración: Viviana Faubla

5. CONCLUSIONES

- El producto a elaborar es caja de herramientas para hogares en la ciudad de Calceta y Cantón Bolívar Provincia de Manabí.
- La inversión total para realizar el proyecto es de \$ 34.742
- Se financiará 37,42% de la inversión total.
- El costo por unidad para el primer año es de \$ 85,41
- El ingreso para el primer año de proyecto es de \$ 167.025

REFERENCIAS

- Anaya, J. (2016). *Organización de la producción industrial*. ESIC Editorial.
- Arguello, A., Llumiguano, M., Gavilánez, C., & Torres, L. (2020). *Administración de empresas*. PONS PUBLISHING HOUSE / PONS ASBL.
- Bernal, C. (2010). *Metodología de la investigación administración, economía, humanidades y ciencias sociales*. Pearson Educación de Colombia Ltda.
- Fernández, C., Baptista, M., & Hernández, R. (2014). *Metodología de la investigación*. doi:McGRAW-HILL / INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V.
- Ferrell, O., & Hartline, M. (2012). *Estrategia de marketing*. Cengage Learning Editores, S.A. de C.V.
- Gutiérrez, M. (2014). Elementos del mercado para comprender la dinámica de la industria mexicana de los medios de comunicación. *Palabra Clave*, 17(4).
- Hernández, R. (2018). *Metodología De La Investigación: Las Rutas Cuantitativa, Cualitativa Y Mixta*. McGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES, S.A. de C. V.
- Kotler, P., & Armstrong, G. (2012). *Fundamentos de marketing*. Pearson Educación de México, S.A. de C.V.
- Lema, M., & Mayorga, M. (2020). *Contabilidad, costos y finanzas en las empresas*. Unach.
- Lugo, E., & Ovallos, D. (2020). *Capacidad productiva de la población vulnerable económicamente activa en el departamento del Atlántico*. Universidad Simón Bolívar.